

ÖZBEK DİLİ VE EDEBİYATINA DAİR TÜRKİYE'DE YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLER ÜZERİNE BİR İNCELEME

Prof. Dr. Mehmet Sait ÇALKA

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi,
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,
Rize / TÜRKİYE

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19911580>

Özet. Bu bildiri, Türkiye’de Özbek dili ve edebiyatı alanında hazırlanmış lisansüstü tezler genel bir bakış açısıyla incelenmektedir. Çalışmada, söz konusu tezler konu, üniversite ve yıllara göre tasnif edilerek alanın Türkiye’deki akademik gelişim süreci ortaya konulmuştur. 1985 yılında Gazi Üniversitesi’nde Ahmet Bican Ercilasun danışmanlığında Hüseyin Özbay tarafından hazırlanan “Özbek şivesi kunduz ağzı” başlıklı yüksek lisans tezi ile başlayan bu süreçte bugüne kadar toplam 149 tez hazırlanmıştır. Bu tezlerin 123’ü (%82,55) yüksek lisans, 26’sı (%17,45) doktora düzeyindedir. Hâlihazırda devam eden 10 tezin ise 7’si (%70) yüksek lisans, 3’ü (%30) doktora tezidir. Elde edilen veriler, Türkiye’de Özbek dili ve edebiyatına yönelik akademik çalışmaların ağırlıklı olarak yüksek lisans düzeyinde yoğunlaştığını göstermektedir. Bu bağlamda çalışma, mevcut birikimi ortaya koyarak alandaki eğilimleri belirlemeyi ve gelecekte yapılacak araştırmalara katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Özbek Türkçesi, Özbek edebiyatı, lisansüstü tezler, Türkoloji, Türkiye

Annotatsiya. Ushbu maqola Turkiyada o'zbek tili va adabiyoti sohasida yozilgan magistrlik va doktorlik dissertatsiyalariga umumiy sharh beradi. Tadqiqotda mazkur dissertatsiyalar mavzu, universitet va yil bo'yicha tasniflangan, shu orqali Turkiyada sohaning akademik rivojlanishi namoyon etilgan. 1985 yilda Gazi universitetida Ahmet Bican Ercilasun nazorati ostida Hüseyin Özbay tomonidan tayyorlangan "Qunduz o'zbek lahjasi" nomli magistrlik dissertatsiyasidan boshlangan bu jarayon hozirgacha jami 149 ta dissertatsiya bilan yakunlandi. Ushbu dissertatsiyalardan 123 tasi (82,55%) magistrlik darajasida va 26 tasi (17,45%) doktorlik darajasida. Hozirgi kunda ishlab chiqilayotgan 10 ta dissertatsiyadan 7 tasi (70%) magistrlik, 3 tasi (30%) esa doktorlik dissertatsiyalaridir. Olingan ma'lumotlar Turkiyada o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha akademik tadqiqotlar asosan magistratura bosqichida to'planganini ko'rsatadi. Shu nuqtai nazardan, ushbu tadqiqot mavjud ishlar yig'indisini taqdim etish orqali sohadagi tendensiyalarni aniqlash va kelajakdagi tadqiqotlarga hissa qo'shishni maqsad qiladi.

Kalit so'zlar: O'zbek Turk tili, O'zbek adabiyoti, Magistrlik va doktorlik dissertatsiyalari, Turkologiya, Turkiya.

Abstract. This paper provides a general overview of postgraduate theses on the Uzbek language and literature in Turkey. The study classifies these theses by subject, university and year, thereby outlining the academic development of the field in Turkey. This process, which began in 1985 with the master’s thesis titled “The Kunduz Dialect of the Uzbek Language”, prepared by Hüseyin Özbay under the supervision of Ahmet Bican Ercilasun at Gazi University, has resulted in a total of 149 theses to date. Of these theses, 123 (82.55%) are at master’s level and 26 (17.45%) at doctoral level. Of the 10 theses currently in progress, 7 (70%) are master’s

theses and 3 (30%) are doctoral theses. The data obtained indicates that academic studies on the Uzbek language and literature in Turkey are predominantly concentrated at the master's level. In this context, the study aims to identify trends in the field by presenting the existing body of work and to contribute to future research.

Keywords: *Uzbek Turkish, Uzbek literature, postgraduate theses, Turkology, Turkey.*

Giriş

Türk dili ve edebiyatı araştırmaları içerisinde önemli bir yere sahip olan Özbek dili ve edebiyatı, tarihî derinliği, zengin yazılı mirası ve çağdaş gelişim çizgisiyle Türkoloji çalışmalarının temel alanlarından biri olmuştur. Türkiye’de bu alana yönelik akademik ilgi, özellikle son yıllarda artış göstermiş; dil, edebiyat, kültür ve tarih eksenli pek çok lisansüstü çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar, hem Özbek Türkçesinin yapısal özelliklerinin incelenmesine hem de Özbek edebiyatının farklı dönemlerine ait metinlerin değerlendirilmesine önemli katkılar sağlamaktadır.

Türkiye’de Özbek dili ve edebiyatına yönelik lisansüstü çalışmaların başlangıcı, 1985 yılına dayanmaktadır. Bu alandaki ilk akademik çalışma, Gazi Üniversitesi’nde, Ahmet Bican Ercilasun danışmanlığında Hüseyin Özbay tarafından hazırlanan “Özbek şivesi kunduz ağzı” başlıklı yüksek lisans tezidir. Söz konusu tez, Türkiye’de Özbek Türkçesi üzerine yapılan sistemli akademik araştırmaların öncüsü niteliğinde olup, ilerleyen yıllarda yapılacak çalışmalar için de bir zemin oluşturmuştur.

Türkiye’de Özbek dili ve edebiyatına yönelik ilk doktora tezi ise yine Ahmet Bican Ercilasun danışmanlığında Rıdvan Öztürk tarafından 1992 yılında tamamlanan “Uygur ve Özbek Türkçelerinde fiil” başlıklı çalışmadır. Bu tez, Özbek Türkçesinin diğer Türk lehçeleriyle karşılaştırmalı olarak ele alınması bakımından dikkat çekmekte ve alanın metodolojik gelişimine önemli katkılar sunmaktadır.

Bu ilk çalışmaları takip eden süreçte, Türkiye’deki Türkoloji çevrelerinde Özbek Türkçesine yönelik ilgi giderek artmış; farklı üniversitelerde yeni tezler, makaleler ve sözlük çalışmaları ortaya konulmuştur. Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile kurulan akademik ve kültürel ilişkilerin güçlenmesi, bu alandaki araştırmaların sayısında ve niteliğinde belirgin bir artış sağlamıştır. Böylece Özbek dili ve edebiyatı, yalnızca dilbilimsel açıdan değil, tarihî, edebî ve kültürel boyutlarıyla da ele alınmaya başlanmış; disiplinlerarası bir araştırma sahası hâline gelmiştir.

Günümüzde ise Türkiye’de Özbek dili ve edebiyatı üzerine yapılan lisansüstü çalışmalar, karşılaştırmalı Türk lehçeleri araştırmaları içinde önemli bir yer tutmakta; bu çalışmalar hem Türk dünyası arasındaki dil ve kültür bağlarının anlaşılmasına katkı sağlamakta hem de Özbek edebiyatının Türkiye’de daha geniş kitlelerce tanınmasına zemin hazırlamaktadır.

Bu bildiride, Türkiye’de Özbek dili ve edebiyatına dair hazırlanmış lisansüstü tezler genel bir çerçevede ele alınacak; Bahse konu olan çalışmalar başlık, üniversite ve yıllara göre sınıflandırılarak değerlendirilecektir. Böylece hem bu alandaki akademik birikimin gelişim seyri ortaya konulacak hem de gelecekte yapılacak araştırmalara ışık tutulması amaçlanmaktadır. Söz konusu lisansüstü çalışmalar YÖK Tez Merkezi veri tabanından elde edilmiştir.

1. Tezlere Dair Sayısal Veriler

Türkiye’de 2025 yılı sonu itibarıyla Özbek dili ve edebiyatına dair yapılan lisansüstü çalışmalar incelendiğinde toplam 149 lisansüstü tezin hazırlandığı görülmektedir. Bu tezlerin 123’ü yüksek lisans (%82,55), 26’sı ise doktora (%17,45) düzeyindedir. Ayrıca hâlihazırda

devam eden 10 tez çalışması bulunmakta olup bunların 7’si yüksek lisans (%70), 3’ü ise doktora (%30) tezidir. Bu veriler, tezlerin büyük çoğunluğunun yüksek lisans düzeyinde yoğunlaştığını ve alanın giderek artan bir akademik ilgiye konu olarak araştırma faaliyetlerinin süreklilik kazandığını göstermesi bakımından önem arz etmektedir. Bu bilgileri tablo hâlinde şu şekilde vermek mümkündür:

Tez Türü	Bitirilmiş Tez Sayısı	Hazırlanmakta Olan Tez Sayısı
Yüksek Lisans	123	7
Doktora	26	3
Toplam	149	10

2. Tezlerin Konularına göre Dağılımı

Yüksek lisans tezlerinin konularına göre dağılımı incelendiğinde, toplam 123 tez içerisinde dilbilim alanının 44 tez ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Bunu 43 tez ile edebiyat takip etmektedir. Mukayeseli dilbilim alanında 21 tez, edebiyat-folklor alanında ise 11 tez hazırlanmıştır. Buna karşılık mukayeseli edebiyat alanında yalnızca 3 tez, çocuk edebiyatı alanında ise 1 tez yapılmıştır. Bu sayısal veriler, oranlara da yansıdığı üzere (dilbilim %35,77; edebiyat %34,96), yüksek lisans düzeyinde çalışmaların büyük ölçüde dil ve edebiyat ekseninde yoğunlaştığını; buna karşın çocuk edebiyatı ve mukayeseli edebiyat gibi alanların oldukça sınırlı kaldığını göstermektedir.

Doktora tezlerinin dağılımına bakıldığında ise toplam 26 tez içerisinde dilbilim alanının 10 tez ile yine ilk sırada yer aldığı, edebiyat alanının 6 tez ile onu izlediği görülmektedir. Mukayeseli dilbilim alanında 4 tez hazırlanırken; edebiyat-folklor, mukayeseli edebiyat ve mukayeseli edebiyat-folklor alanlarının her birinde 2’şer tez yapılmıştır. Bu dağılım, oranlara bakıldığında da (dilbilim %38,46; edebiyat %23,08) benzer bir eğilimi ortaya koymakta; doktora düzeyinde de dilbilim ve edebiyat çalışmalarının ağırlığını koruduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, mukayeseli ve disiplinlerarası alanlarda yapılan tez sayısının görece artışı, doktora düzeyinde araştırma çeşitliliğinin yüksek lisansa kıyasla daha dengeli bir görünüm arz ettiğine işaret etmektedir.

Hâlihazırda hazırlanmakta olan toplam 10 lisansüstü tezin konularına bakıldığında ise bunların 7’sinin dilbilim, 3’ünün ise edebiyat alanında olduğu görülmektedir. Bu dağılım, oranlara yansıdığına dilbilim çalışmalarının %70, edebiyat çalışmalarının ise %30 düzeyinde olduğunu, dolayısıyla tezlerde dilbilim alanının belirgin bir üstünlüğe sahip olduğunu göstermektedir. Yine bu veriler, önceki yıllarda tamamlanan tezlerde gözlemlenen eğilimle büyük ölçüde paralellik arz ettiğini de göstermektedir. Nitekim hem yüksek lisans hem de doktora düzeyinde dilbilim çalışmalarının ağırlıkta olduğu görülürken, güncel araştırma yönelimlerinin de aynı doğrultuda ilerlediği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, devam eden tezlerde edebiyat alanının da belirli bir paya sahip olması, Özbek edebiyatına yönelik akademik ilginin sürdüğünü ve alanın bu iki temel eksen etrafında gelişimini devam ettirdiğini göstermektedir.

Sonuç olarak Türkiye’de Özbek dili ve edebiyatı üzerine yapılan lisansüstü tezler, alanın 1985’ten itibaren düzenli biçimde geliştiğini göstermektedir. Bugüne kadar tamamlanan 149 tezin 123’ü yüksek lisans, 26’sı doktora düzeyindedir. Çalışmaların ağırlıklı olarak dilbilim ve edebiyat alanlarında yoğunlaştığı; çocuk edebiyatı, mukayeseli edebiyat ve disiplinlerarası konuların ise daha sınırlı kaldığı görülmektedir. Devam eden tezlerde de dilbilim konularının öne çıkması, Türkiye’de Özbek Türkçesi merkezli araştırma eğiliminin sürdüğünü ortaya koymaktadır. Genel olarak bu birikim, Özbek dili ve edebiyatının Türkiye’de Türkoloji araştırmaları içinde önemli ve gelişmeye açık bir alan olduğunu göstermektedir. Tezler dair sayısal veriler böyleyken söz konusu tezlerin künyeleri türüne ve kronolojik sırasına göre aşağıda sıralanmıştır.

3. Türkiye’de Özbek Dili ve Edebiyatına Dair Yapılmış Lisansüstü Tezler

3.1. Yüksek Lisans Tezleri

3.1.1. Dilbilim Konulu Tezler

- Özbay, Hüseyin (1985). Özbek şivesi kunduz ağzı. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi.
- Öz, Aynur (1994). Özbekçe ve yeni Uygurca arasındaki fonetik ayrıçlar. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi.
- İnsel, Nuran (1998). Özbek Türkçesi’nde zamirler, sıfatlar ve zarflar ve edatlar. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi.
- Kartallıoğlu, Yavuz (2000). Atamdan Qalğan dalalar metni esasında Özbek Türkçesi’nde isim. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi.
- Erdem Uçar, Filiz Meltem (2003). Süleyman Padişah’ning Hükmi örneğinde Özbek Türkçesinde isim ve fiil çekim ekleri. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi.
- Cantürk, Selçuk (2004). Yeni Uygurca ve Özbekçe fiilimsiler. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi.
- Atak, Halime Şule (2004). Özbek Türkçesinde sıfat-fiil ve zarf-fiiller. Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi.
- Özdemir, Serdar (2007). Özbek Türkçesinde kullanılan eylemsilerin batı Türkçesindeki eylemsilerle mukayesesi. Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi.
- Bayram, Şükriye Duygu (2008). Hicran Künleri romanı örneğinde Özbek Türkçesinde kelime grupları. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi.
- Sinop, Mediha (2008). Divanü Lugati’t Türk’te /t-/ sesiyle başlayan kelimelerin Özbek Türkçesindeki durumu. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi.
- Yavuz, Esra (2009). Said Ahmad’ın UFQ romanı esasında Özbek Türkçesinde zarf-fiiller. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi.
- Giray, Erhan (2009). Askad Muhtar’ın İldizlar adlı eseri örneğinde Özbek Türkçesindeki geçici birleşik zarf-fiiller. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi.
- Çimen, Feyzi (2009). Özbek Türkçesinde istem (valenz). Yüksek Lisans Tezi, Fatih Üniversitesi.
- Tekinsoy, Murat (2010). Âşık İsmail Özbek (Kul Hâkî)’in hayatı, sanatı ve şiirleri. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi.
- Bayrak, Hande (2010). Türk lehçelerinde birleşik fiillerin karşılaştırmalı bir incelemesi (Türkiye Türkçesi, Kazak Türkçesi, Özbek Türkçesi). Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi.
- Yeloğlu, Adem (2011). Abdullah Kadiriyy’nin Ötken Künler romanı örneğinde Özbek Türkçesinde edatlar. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi.
- Gül, Eda (2011). Özbek Türkçesi-Türkiye Türkçesi yalancı eş değerli kelimeler. Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
- Bayrakdarlar, Tuğba (2012). Özbekçe edebiyat terimleri sözlüğü. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi.
- Yaman, Döndü Süveyda (2012). Özbek Türkçesinde kiplik belirteçleri ve fonksiyonları. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi.
- Koç, Kısmet (2012). Özbek ve Türkiye Türkçesinde iyelik ve hal ekleri. Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi.
- Atar, Murat (2013). Abdullah Kadiriyy’in Ötken Künler romanı örneğinde Özbek Türkçesinde yapıları bakımından zarf-fiiller. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi.
- Hüseynova, Aysel (2014). Organ adlarıyla kurulmuş deyimlerin karşılaştırılması (Azerbaycan-Özbek ve Türkiye Türkçesi). Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi.
- Karakuyu, Mehmet (2016). Sabir Abdulla’nın Mevlana Mukimiy adlı eseri. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi.

- Mamatkulova, Mamura (2016). Standart Özbek Türkçesi ve ağızlarında enklitikler üzerine inceleme. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi.
- Darawgar, Sayed Barmak (2016). Afganistan Özbek Türkçesi grameri. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi.
- Gülmez, Ezgi (2017). Tanlangan Asarlar eserinde zarf-fiiller. Yüksek Lisans Tezi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi.
- Maqsudı, Abdul Karım (2018). Afganistan Özbek atasözlerinin karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi.
- Karabatak, Recebiye İşci (2018). Özbekçe Nasrettin Hoca fıkralarının söz dizimi. Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi.
- Bulut, Mehmet (2018). Şeytanat romanında Özbek Türkçesi söz dizimi. Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi.
- Kurt, Fatma (2018). Çağatay Türkçesinden Özbek Türkçesine anlam değişimleri. Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi.
- Akkuş, Ümit (2018). Koşçınar Çırakları romanında tasvirî fiiller. Yüksek Lisans Tezi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi.
- Öztürk, Merve Emiroğlu (2019). Divanü Lügati't Türk'te /b/ sesiyle başlayan sözcüklerin görünüşleri. Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi.
- Pektaş, Figen (2019). Özbek destanlarında ikilemeler. Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi.
- Unat Çelebi, Tutku Zerrin (2019). Özbek Türkçesi söz varlığı. Yüksek Lisans Tezi, Giresun Üniversitesi.
- Aksu, Aslı (2021). Hatay Ovakent Özbek ağzında fiil morfolojisi. Yüksek Lisans Tezi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi.
- Uğurtürk, Şeydanur (2021). Özbek atasözlerinin sınıflandırılması. Yüksek Lisans Tezi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi.
- Noori, Enayatullah (2022). Afganistan Tahar Özbek ağzı. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi.
- Koca, Tayfur (2022). Ovakent Özbek atasözlerinde isim. Yüksek Lisans Tezi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi.
- Attar, Nergina (2023). Faryab Andhoy Özbek ağızları. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi.
- Çelen, Büşra (2024). Humoyun va Akbar romanında edatlar. Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi.
- Abdullaeva, Zilola (2024). Karavul ağzı ses bilgisi. Yüksek Lisans Tezi, Düzce Üniversitesi.
- Davulcu, Ahmet (2024). Hatay Ovakent Özbek ağzı. Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi.
- Altıntaş, Nurşen Gaye (2025). Özbek halk şiveleri lugatı (A-Z). Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi.
- Suleyman, Kreshma (2025). Afganistan Özbek Türkçesinin şekil bilgisi. Yüksek Lisans Tezi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi.
- 3.1.2. Edebiyat Konulu Tezler**
- Kocakaplan, Mehmet (1996). Özbekçe üç hikaye: (Metin-çeviri-indeks). Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi.
- Ergin, Selma (1997). Özbek halk masalları (Bir Bar Eken / transkripsiyon-inceleme). Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi.

- Çelik, Begüm (1998). Özbek halk masalları (Metin-gramer-indeks). Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi.
- Ceylan, Murat (2001). Özbek halk makalları (transkripsiyon, aktarma, gramer, index). Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi.
- Köklüdağ, Aydın (2007). Yedi Özbekçe hikâye (Metin, çeviri, dil incelemesi, dizin). Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi.
- Güney, Ali Fuat (2007). Hamza Hakimzade Niyazi'nin eserleri üzerine inceleme. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi.
- Koç, Özcan (2008). Sovyet dönemi Özbek edebiyatında seçme hikayeler. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi.
- Khamidova, Zamirakhon (2009). Ömer Seyfettin hikayelerindeki birleşik fiil ve deyimlerin Özbekçe karşılaştırması. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi.
- Akçair, Elif (2010). Ötkir Hâşimov'dan seçme hikayeler. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi.
- Akbay, Dilara (2010). Özbekçe Küntugmuş Destanı. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi.
- Kılıç, Recep (2011). Şevket Rahman'ın şiirleri. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi.
- Öztürk, Tuncay (2012). Cennetlik Adamlar romanı incelemesi. Yüksek Lisans Tezi, Fatih Üniversitesi.
- Inoue, Munenori (2013). Şairler Tezkiresi ve tahlili. Yüksek Lisans Tezi, Fatih Üniversitesi.
- Güler, Gülçin (2014). Ötkir Hâşimov'dan seçme hikâyeler. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi.
- Gökçe, Gamze Türkan (2014). Ötkir Hâşimov hikâyeleri incelemesi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi.
- Gubadzade, Celale (2014). Nurullah Muhammet Raufhan hikâyeleri. Yüksek Lisans Tezi, Fatih Üniversitesi.
- Teke, Tuğba (2015). Abdurrauf Fıtrat ve Özbek klasik müziği. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi.
- Çelebi Öztürk, Elif Sevde (2015). Sovyet dönemi Özbek hikayeleri incelemesi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi.
- Karash, Yaqob (2015). Afganistan'da Özbekçe şiir yazar şairler. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi.
- Önal, Kamil (2016). Türk lehçelerinde karşılaştırmalı çekimli fiiller. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi.
- Subaşı, Selçuk (2017). Özbek şiir antolojisinde Lenin teması. Yüksek Lisans Tezi, Ardahan Üniversitesi.
- Yaşar, Hatice (2017). Mirzâ Hâmdâm Qıssası incelemesi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi.
- Işık, Zehra (2018). Habîbîy ve divanı. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi.
- Boğatekin, Alper Yasin (2018). Yusuf ve Ahmed destanı (1. bölüm). Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi.
- Kılıç, Ali (2018). Yusuf ve Ahmed destanı (2. bölüm). Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi.
- Yılmaz, Burcu (2018). Kâmilü't-Tâbir metni incelemesi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi.

- Tuygho, Nesar Ahmad (2018). Taşkın Bahayi ve eserleri. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi.
- Topçu, Selin Gözde (2019). Çembil Kamalı Rivayeti. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi.
- Bayraktar, Zehra (2019). Olim Otehonov hikayeleri. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi.
- Çelik, Çiğdem (2019). Färğânâ Täng Atgunçâ romanı incelemesi. Yüksek Lisans Tezi, Karabük Üniversitesi.
- Koçak, Yasemin (2019). Çağdaş Özbek romanında tarih-gerçeklik ilişkisi. Yüksek Lisans Tezi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi.
- Aktürk, Dilek (2019). Abdullâ Qahhâr'ın mühâbbât eseri. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi.
- Topaloğlu, Kenan (2019). Özbek destanlarında kadın motifi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi.
- Joya, Mohammad Zahir (2020). Dîvân-ı Hikmet incelemesi. Yüksek Lisans Tezi, Karabük Üniversitesi.
- Ünal, Özgen (2021). O'lmas Umarbekov romanı incelemesi. Yüksek Lisans Tezi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi.
- Azizi, Firuze (2021). Afganistan Özbek halk edebiyatı incelemesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi.
- Sultani, Muhammad Sadeq (2022). Azizullah Butun'un hayatı ve şiirleri. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi.
- Sharipova, Farangisbonu (2022). Toğay Murat'ın eserlerinde halk bilimi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi.
- Sayeedzada, Soosan (2023). Muhammed Yahyâ Hafizî ve Muhabbet-nâme. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi.
- Solğun, Latife Aydoğan (2023). Bilge Hakan romanı incelemesi. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi.
- Yuvarlan, Abdullah (2023). Özbek halk masallarının biçimbilimsel incelemesi. Yüksek Lisans Tezi, Mardin Artuklu Üniversitesi.
- Seyran, Bekir (2024). Özbekning Gapi Kizik eseri incelemesi. Yüksek Lisans Tezi, Yozgat Bozok Üniversitesi.
- Uysal, Gülseren (2025). Özbek cenknâme türü incelemesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi.
- 3.1.3. Edebiyat-Folklor Konulu Tezler**
- Korkut, Özcan (2002). Özbek Türk sözlü edebiyatında yar-yar koşıkları. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi.
- Yatağan, Murat (2010). Özbek halk masalları (Özbek halk atasözleri). Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi.
- Fevzi, Firuz (2013). Afganistan'ın Maymana şehrinde yaşayan Özbek Türklerinin folkloru. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi.
- Saifi, Noorullah (2016). Belh (Afganistan) Özbeklerinin efsaneleri üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi.
- Morad, Nasratullah (2021). Afganistan'daki Tahar ili Hocağar ilçesinde yaşayan Özbek Türklerinin geçiş dönemleri. Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi.

- Çiloğlu, Zeynep (2021). Hatay/Ovakent Özbeklerinde halk bilim unsurları. Yüksek Lisans Tezi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi.
- Bayar, Tuba (2022). Özbek halk merasim koşukları. Yüksek Lisans Tezi, Artvin Çoruh Üniversitesi.
- Zaheri, Najıba (2023). Afganistan’da yaşayan Özbek Türklerinin masalları. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi.
- Duran, Havva Gül (2023). Alpamış Destanı Özbek varyantında eskicil ve işlek olmayan unsurlar. Yüksek Lisans Tezi, Karabük Üniversitesi.
- Yelmer, Özlem (2023). Özbek destanlarında at motifi üzerine bir inceleme. Yüksek Lisans Tezi, Karabük Üniversitesi.
- Botirova, Shokhsanam (2023). Özbek Türklerinin ninnileri (yazılı kaynaklara dayalı olarak). Yüksek Lisans Tezi, Ardahan Üniversitesi.
- 3.1.4. Mukayeseli Dilbilim Konulu Tezler**
- Alimov, Rısbek (2000). Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan’daki Göktürk yazıtları. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi.
- Çelebi, Şerife (2013). Tahir Malik’in *Suçun Uzun Yolu* adlı hikayesi üzerinden Özbek Türkçesi ve Türkiye Türkçesi cümle tiplerinin karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi.
- Karimi, Kianoosh (2013). Afganistan Özbek Türkçesi üzerinde Farsçanın tesiri. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi.
- Farzam, Faizurrahman (2013). Günümüz Afganistan Özbek Türkçesi ile Türkiye Türkçesinin isim ve fiillerinin karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi.
- Çakır, Uğur (2013). Azerbaycan, Özbek ve Kazak Türkçelerinde çatı. Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi.
- Küçükağaoğlu, Sinem (2014). Kazak, Azeri ve Özbek Türkçelerinde ikilemeler. Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi.
- Naseem, Muhammadullah Haji Moh (2016). Çağatay, Özbek ve Yeni Uygur Türkçelerinde fiil işletimi (kişi-olumsuzluk-zaman-soru). Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi.
- Eyüpoğlu, Ayça (2017). Kazan-Tatar Türkçesi ile Özbek Türkçesinde hayvan adlarıyla kurulan atasözlerinin karşılaştırmalı incelemesi. Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi.
- Keçeci, Çağdaş (2018). Özbek Türkçesi ve Türkiye Türkçesindeki eş değer ve yalancı eş değer deyimler. Yüksek Lisans Tezi, Ardahan Üniversitesi.
- Çelik, Sibel (2019). Kırım Tatar Türkçesi, Özbek Türkçesi ve Türkiye Türkçesi arasındaki yalancı eş değerler. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi.
- Kocağa, Fadime Nur (2020). Çağatay Türkçesi ve Özbek Türkçesindeki isim varlığı üzerine bir inceleme. Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi.
- Şenel, Özge (2020). Dîvânu Lugâti’t-Türk ile Özbek Türkçesinin karşılaştırmalı söz varlığı üzerine inceleme. Yüksek Lisans Tezi, Artvin Çoruh Üniversitesi.
- Çalık, Merve Önder (2020). Çağatay Türkçesi ve Özbek Türkçesindeki fiil varlığı üzerine bir inceleme. Yüksek Lisans Tezi, Uşak Üniversitesi.
- Budaglı, Badısaba (2020). Azerbaycan ve Özbek Türkçelerinde mastar ve sıfat-fiillerin karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi.
- Sobırov, Gulomjon (2020). Dîvânu Lugâti’t-Türk’te yer alan atasözlerinin Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesindeki durumu. Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi.

- Pardaev, Ulukberdi (2022). Türkiye Türkçesi ile Özbek Türkçesinde onay ve ret ifadeleri. Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
- Eminoğlu, Özlem (2022). Ali Şir Nevâyî dilinden Özbek ve Türkmen Türkçelerine söz varlığındaki gelişmeler. Yüksek Lisans Tezi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi.
- Enayatyar, Taj Mohammad (2023). Afganistan Özbek Türkleri ve Anadolu Türklerinin kadınlarla ilgili atasözlerinin karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi.
- Taşkesen, Ayşegül (2024). Çağatay Türkçesi söz varlığının Özbek Türkçesindeki görünümü (Sedd-i İskenderî örneği). Yüksek Lisans Tezi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi.
- Ulutürk, Orhan Ayaz (2024). Azerbaycan, Kırgız ve Özbek Türkçeleri arasındaki yalancı eş değerler. Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi.
- Mahmudova, Maryam (2025). Özbek Türkçesi ve Türkiye Türkçesindeki renk adlarının karşılaştırmalı incelemesi. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi.

3.1.5. Mukayeseli Edebiyat Konulu Tezler

- Iskandarova, Shakhlo (2023). Özbekistan ve Rusya'daki Ali Şir Nevaî çalışmalarının bibliyografyası. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.
- Talipova, Aziza (2024). Türkiye'de Özbek ve Özbekistan'da Türk kısa hikâyeciliği üzerine bir çalışma. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi.
- Fozılıya, Muazzama (2024). Reşat Nuri Güntekin'in *Yeşil Gece* adlı romanının Özbekçe çevirisi ile mukayesesi. Yüksek Lisans Tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi.

3.1.6. Çocuk Edebiyatı Konulu Tezler

- Keskin, Ahmet (2009). Özbek çocuk folklorunda türler. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi.

3.2. Doktora Tezleri

3.2.1. Dilbilim Konulu Tezler

- Tulum, Mehmet Mahur (1997). Özbekçe'de tasvir yardımcı fiilleri. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi.
- Uzman, Mehmet (2005). Türkistan'da dil tartışmaları: Özbekçe'nin icat edilişi (1917-1940). Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi.
- Üşenmez, Emek (2010). Eski Kur'an tercümelerinden Özbekistan nüshası üzerinde dil incelemesi (giriş-inceleme-metin-sözlük-ekler dizini). Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi.
- Gen, Sıla (2015). Özbekçede metaforlar. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi.
- Eriş Hamza, Fatma (2015). Türkistan Vilayetinin Gazeti ve Özbek yazı dilinin doğuşu. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi.
- Bilveren, Tuğba (2017). Özbekçede soru. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi.
- Eynel, Sema (2018). Özbek Türkçesinde ünlemler (art zamanlı bir inceleme). Doktora Tezi, Uşak Üniversitesi.
- Güler, Mustafa (2022). Cedit Hareketi sürecinde Özbek yazı dili. Doktora Tezi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi.
- Yurdakul, Yalçın (2022). Türkiye'deki Afganistan Özbeklerinin ağzı (ses bilgisi-metinler-gramatikal dizin). Doktora Tezi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi.
- Cengiz, Mustafa (2023). Özbek Türkçesinin Hive Oğuz ağzı. Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi.

3.2.2. Edebiyat Konulu Tezler

- Salman, Ramazan (1997). Özbek Türkçesi *Şükrülla Kafansız Kömilganlar* (transkripsiyonlu metin, Türkiye Türkçesine çeviri, dil özellikleri, sözlük). Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi.
- Erdoğan Öztürk, Arzu (2001). Otkir Haşimov'un *Nur Barki Saya Bar* romanı (transkripsiyonlu metin, sözlük, gramer incelemesi). Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi.

Ergin, Selma (2003). Ali Şir Nevayi etrafında teşekkül etmiş Özbek ve Türkmen rivayetleri. Doktora Tezi, Trakya Üniversitesi.

Solmaz, Erhan (2016). Özbek mizahında Nasreddin Hoca tipi ve fıkraları. Doktora Tezi, Ege Üniversitesi.

Küçükağaoğlu Tunç, Sinem (2020). *Ayna* dergisinin Özbek Türklerinin modernleşmesindeki rolü. Doktora Tezi, Ege Üniversitesi.

Uras, Sena (2026). Özbek Türkçesinde kiplik: *Sharq Yulduzi* dergisi (1979-2016) temelli bir analiz. Doktora Tezi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi.

3.2.3. Edebiyat-Folklor Konulu Tezler

Baydemir, Hüseyin (2004). Özbek halk masalları (inceleme-metin). Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi.

Teke, Tuğba (2020). Özbek sahası Türk destanlarında kadın. Doktora Tezi, Bartın Üniversitesi.

3.2.4. Mukayeseli Dilbilim Konulu Tezler

Öztürk, Rıdvan (1992). Uygur ve Özbek Türkçelerinde fiil. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi.

Yaman, Ertuğrul (1994). Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesi'nin söz dizimi bakımından karşılaştırılması. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi.

Koraş, Hikmet (1998). Özbek ve Uygur Türkçelerinde isim. Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi.

Yıkılmaz, Fikret (2001). Özbek Türkçesindeki yabancı sözcüklerin Türkiye Türkçesindekilerle karşılaştırılması. Doktora Tezi, Trakya Üniversitesi.

3.2.5. Mukayeseli Edebiyat Konulu Tezler

Zabeti Mıandoab, Nasrin (2019). Anadolu dışında yazılan mevlid metinleri (Tatar, Özbek) (inceleme-metin-dizin). Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi.

Bilir, Bayram (2024). Türk ve Özbek edebiyatlarında toplumcu gerçekçi romanların kronotopları. Doktora Tezi, Uşak Üniversitesi.

3.2.6. Mukayeseli Edebiyat-Folklor Konulu Tezler

Kırbaşoğlu, Filiz (2000). Köroğlu Destanı'nın Özbek varyantları üzerine bir araştırma (2 cilt). Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi.

Saifi, Noorullah (2025). Afganistan Özbeklerinin masalları ile Anadolu Türk masallarının karşılaştırılması (inceleme-metinler). Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi.

3.3. Hazırlanmakta Olan Lisansüstü Tezler

İşçi Karabatak, Recebiye (2017). Özbekçe Nasrettin Hoca fıkralarının söz dizimi incelemesi. Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi.

Dedeoğlu, Fatih (2017). Gafur Gulam'dan seçme hikâyeler (giriş, inceleme, metin, aktarı). Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi.

Kocakerim, Hafıza Şeyma (2020). Özbek Türkçesi söz varlığı. Doktora Tezi, Gaziantep Üniversitesi.

Umarova, Sarvinoz (2021). Türk ve Özbek masallarında Keloğlan. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi.

Bektaş, İsmail (2022). Ali Şir Nevâyî'nin Türkçe divanları ile çağdaş Özbek Türkçesinin söz varlığının karşılaştırılması. Doktora Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi.

Özbek, Ayşe Gülşah (2022). Türkiye Türkçesi'nde Özbek Türkçesi izleri (İstanbul-Zeytinburnu örneği). Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi.

Akyüz, Gamze (2022). Andhoy Özbek ağzından derlenmiş metinlerin ses ve şekil incelemesi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi.

- Özcelep, Gamze (2023). Orhun Türkçesi ve Özbek Türkçesi arasında fiil varlığı üzerine inceleme. Yüksek Lisans Tezi, Artvin Çoruh Üniversitesi.
- Mamatkulov, Pulat (2023). Özbekistan Oğuz ağızlarının ses ve şekil bilgisi. Doktora Tezi, Kocaeli Üniversitesi.
- Aykol, Gülsüm Kuş (2023). Hâlimâ Malikova'nın *İkki Qalb Qıssâsi* adlı eseri (inceleme-transkripsiyon-aktarı-dizin). Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi.